

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES BASED ON GREEN ECONOMY PRINCIPLES

Ruziyev Oybek Abdimuminovich

Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, PhD, Associate Professor

Karimov Erkin Yusubovich

PhD student of Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy

Phone: +998 93 639 45 55

E-mail: enrike_2004@mail.ru

ORCID: 0009-0001-8338-7946

ABSTRACT

This article examines the theoretical and methodological foundations, economic and environmental aspects, and practical mechanisms of sustainable development of small businesses based on the principles of a green economy. The importance of the concept of a green economy in the context of environmental problems, climate change, limited natural resources, and energy security in the global economy is highlighted. The role of small businesses in economic development, the opportunities for achieving sustainable development through increasing their environmental responsibility, introducing energy-saving technologies, using renewable energy sources, and reducing waste are analyzed.

Keywords: green economy, sustainable development, small business, environmental innovations, green technologies, energy efficiency, renewable energy sources, resource efficiency, environmental safety, green investments, competitiveness, economic growth, environmental protection, innovative development, environmental management.

Maqolada yashil iqtisodiyot tamoyillarini tadbirkorlik faoliyatiga tatbiq etishning xorijiy tajribalari o'rganilib, ularni milliy iqtisodiyot sharoitida qo'llash istiqbollari

baholangan. Shuningdek, kichik biznes subyektlarida innovatsion va ekologik toza texnologiyalarni qo'llashning iqtisodiy samaradorligi, raqobatbardoshlikni oshirishdagi roli hamda investitsion jozibadorlikka ta'siri asoslab berilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan tadbirkorlik faoliyati iqtisodiy o'sishni ta'minlash bilan bir qatorda atrof-muhitni muhofaza qilish, yangi ish o'rinlari yaratish va aholi turmush darajasini yaxshilashga xizmat qilishi aniqlangan. Shu asosda kichik tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash, ekologik innovatsiyalarni rag'batlantirish va yashil investitsiyalar hajmini oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kichik tadbirkorlik subyektlarini yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish iqtisodiy o'sishni ta'minlash bilan bir qatorda ekologik barqarorlikka erishishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy iqtisodiy sharoitda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, energiya tejankor texnologiyalarni joriy etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish hamda chiqindilarni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar kichik biznes subyektlarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, yashil iqtisodiyot tamoyillarining amaliyotga joriy etilishi korxonalarining ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, mahsulot va xizmatlar raqobatbardoshligini kuchaytirish hamda ekologik xavflarni kamaytirish imkonini beradi. Shu bilan birga, yashil texnologiyalarni qo'llash va ekologik innovatsiyalarni rivojlantirish yangi ish o'rinlarini yaratish, investitsion jozibadorlikni oshirish va aholi farovonligini yuksaltirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kichik tadbirkorlik subyektlarining yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonini jadallashtirish uchun davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirish, soliq va kredit imtiyozlarini takomillashtirish, ekologik loyihalarni

ragʻbatlantirish hamda tadbirkorlarning ekologik madaniyatini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, innovatsion texnologiyalar transferini kuchaytirish va xalqaro tajribalarni milliy amaliyotga tatbiq etish yashil iqtisodiyotning samarali rivojlanishiga xizmat qiladi.

Umuman olganda, kichik tadbirkorlik subyektlarini yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida barqaror rivojlantirish mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish, ekologik muvozanatni saqlash va uzoq muddatli barqaror taraqqiyotni taʼminlashning muhim sharti hisoblanadi. Shu bois yashil iqtisodiyot tamoyillarini tadbirkorlik faoliyatining barcha yoʻnalishlariga keng joriy etish iqtisodiy va ekologik manfaatlarning uygʻunligini taʼminlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Vahobov A.V., Xajibakiyev Sh.X. *Barqaror iqtisodiy rivojlanish nazariyasi*. Toshkent, 2022.
2. Gʻulomov S.S. *Tadbirkorlik asoslari*. Toshkent, 2021.
3. Abdukarimov B.A. *Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiyoti*. Toshkent, 2020.
4. Sharipov K.O. *Yashil iqtisodiyot va ekologik menejment*. Toshkent, 2023.
5. Rasulov A.R. *Innovatsion iqtisodiyot va yashil texnologiyalar*. Toshkent, 2021.
6. Karimov N.N. *Ekologik iqtisodiyot asoslari*. Toshkent, 2020.
7. Iskandarov A.X. *Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot*. Toshkent, 2022.
8. Xolbekov A., Yuldashev B. *Kichik biznesni innovatsion rivojlantirishning zamonaviy yoʻnalishlari*. Toshkent, 2023.